

OILAVIY NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARINING MUHIM JIHLTLARI

N.M. Quchqorova

p.f.d., professor Oriental universiteti

Adilova Zilola Nizomiddinovna

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19253899>

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishdagi o'ziga xos jihatlari haqida ilmiy fikrlar bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: nodavlat maktabgacha ta'lim, qaror, nizom, ta'lim, tarbiya, litsenziya, norma, gigiyena.

Аннотация: В данной статье представлены научные взгляды на особенности организации воспитательного процесса в семейных негосударственных дошкольных организациях.

Ключевые слова: негосударственное дошкольное образование, постановление, регулирование, образование, воспитание, лицензия, норма, гигиена.

Annotation: This article presents scientific views on the specifics of the organization of the educational process in family non-governmental preschool organizations.

Keywords: non-governmental preschool education, decision, regulation, education, upbringing, license, norm, hygiene.

Yurtimizda kelajak avlodning sog'lom har tomonlama yetuk, barkamol avlod qilib o'stirish uchun juda ko'plab shart-sharoitlar yaratilgan. Yosh avlodning jismonan, aqlan, ma'nau, ruhan rivojlanishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada rag'batlantirish va rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida" gi 2018-yil 5-apreldagi PQ-3651-sonli qarori qabul qilindi. Uni amalga oshirish maqsadida Vazirlar mahkamasining 2018-yil 30-iyuldagi 595-sonli qarori "Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati bo'yicha ruxsatnoma berish tartibi to'g'risida nizomlarni tasdiqlash haqida" qabul qilindi. [1]

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari kabi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va qonunlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror hamda farmoyishlariga amal qiladi.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari yosh avlodni har jihatdan rivojlantirishga ularga ta'lim va tarbiya berishda quyidagi muhim jihatlarni o'z zimmasiga oladi:

- yosh avlodni yurtimizning insonparvarlik an'alariga, xalqimizning yuksak ma'naviyatiga sadoqat tuyg'ularini shakllantirish;
- yosh avlodning jismoniy rivojlanishini, intellektual salohiyati, axloqiy, estetik rivojlanishini mukammal darajada ta'minlash;
- yosh avlodning sog'ligini mustahkamlash, hayotini muhofaza qilish;
- bola shaxsini sog'lom, barkamol, yetuk, maktabda o'qishga har jihatdan psixologik, fizilogik jihatdan tayyorlangan tarzda shakllantirish kabi muhim jihatlarni vazifalarni o'zida jamlaydi.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonlarining o'ziga xos jihatlari bittasi tarbiyaning oila muhiti bilan chambarchas bog'liq holda olib borilishidir.

Zero, buyuk allomamiz Abdulla Avloniyning quyidagi fikrlari ham buning yaqqol dalili desak mubolag'a bo'lmaydi: “Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo falokat, yo saodat – yo razolat masalasidir” [3] Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonining ishtirokchilari tarbiyachi, yordamchi tarbiyachi hamda otalilar bilan kelishilgan holda o'qituvchilar, murabbiylar, va tibbiyot xodimlari hisoblanadi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil qilishda tarbiyalanuvchilar sonidan kelib chiqqan holda 4 nafar tarbiyachi va yordamchi tarbiyachilar jalb etiladi.

Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan 7 dan 50 nafargacha bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya beriladi. Oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil etish uchun mo'ljallangan uyda yosh avlodning ta'lim va tarbiya olishlari olishlari hamda sog'lom o'sishi uchun barcha zarur shart-sharoitlar bo'lishi, ushbu binoning yong'in xavfsizligi hamda sanitariya emidemiologiya xizmatining sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlariga mos bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkillash bolalar qamrovini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki barcha bolalarni ham davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olishni iloji yo'q. Har bir oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari birikirilgan. Bu bilan ko'p natijalarga erishish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 30.07.2018 yildagi 595-son <https://lex.uz/docs/-3843060>
2. O'zbekiston Respublikasi Nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risidagi Nizom. T.,2017
3. Abdulla Avloniy.Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent, O'qituvchi, 1992. 54-bet
4. F.Qodirova. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent, Tafakkur nashriyoti, 2019